

This is an author version of the contribution/ Questa è la versione dell'autore dell'opera:

D'Orazio M., Di Giuseppe E. *“Buildings energy retrofit: components service life impact on the costs-benefits analysis / Efficiamento energetico di edifici: influenza della durata di vita dei componenti sulla valutazione costi-benefici”*.

The definitive version is available at / La versione definitiva è disponibile in:

Edilizia Circolare, Colloqui.AT.e 2018. 2018. Pages 540-548, Cuboni F., Desogus G. Quaquero E. (editors), Edicom Edizioni, ISBN 978-88-96386-75-0.

Abstract (ENG)

Life Cycle Costing (LCC) procedures can be used in building renovation interventions for the evaluation of the costs and benefits of different design solutions during the building life-cycle. LCC methods are commonly applied to energy retrofit measures according to standard EN 15459. However, these procedures can provide significantly different results in relation to the methods used to characterise the economic and technical parameters used as data inputs in the calculation. Several authors highlighted how the uncertainties related to the quantification of the initial investment and maintenance costs, to the economic scenarios (inflation and interest rates), to the costs of energy and labour and to the "service life" of the components strongly affect the results. The assumption of different inputs data sets can then result in significantly different results. Hence, prior to the application of LCC procedures, performing sensitivity analysis can be useful for understanding if and how each of these parameters can influence the results. This study analyses the influence that different assumptions on the building components service life have on the economic benefits due to energy retrofit interventions. In particular, through a specifically developed probabilistic procedure, we evaluated the influence on the Global Costs of different assumptions on the probability distributions of the service life of internal thermal insulation systems. The results show that the uncertainty on the Global Costs is primarily influenced by the variance of the economic parameters (interest rates and growth rate of the gross domestic product). However, within a given macro-economic scenario, the service life of the building components is an important technical parameter, able to strongly influence the variance of the final results and therefore the uncertainty about future benefits.

Abstract (ITA)

Procedure "Life Cycle Costing" (LCC) possono essere utilizzate in interventi di riqualificazione di edifici per la valutazione dei costi e dei benefici di soluzioni progettuali differenti durante l'intero ciclo di vita dei beni stessi. Tali metodiche vengono applicate anche ad interventi di riqualificazione energetica in accordo allo standard EN 15459, tuttavia è noto che i risultati ottenuti dipendono fortemente dalle modalità con cui vengono definiti i parametri di natura economica e tecnica che si utilizzano nel calcolo. Diversi autori hanno evidenziato come le incertezze relative alla quantificazione dei costi di investimento iniziale e di manutenzione, agli scenari economici (inflazione e tassi di interesse), ai costi dell'energia e del lavoro ed alla durata dei componenti influenzano fortemente i risultati e l'assunzione di differenti dati di ingresso può dar luogo a risultati sensibilmente differenti. Preliminarmente a valutazioni LCC può essere pertanto utile effettuare analisi di sensitività, al fine di comprendere se e come ciascuno di questi parametri può influenzare i risultati. Lo studio che qui si riporta analizza l'influenza di differenti assunzioni circa la durata di vita dei componenti edilizi sui benefici economici portati da interventi di riqualificazioni energetica. Nello specifico, attraverso una procedura di tipo probabilistico appositamente sviluppata, si è valutata l'influenza sui costi globali di differenti distribuzioni di probabilità della durata di sistemi di isolamento termico interno. I risultati evidenziano come l'incertezza sui costi globali

calcolati sia in primo luogo influenzata dalla varianza dei parametri di natura economica (tassi di interesse e di crescita del prodotto interno lordo). Tuttavia, all'interno di un determinato scenario macro-economico, la durata di vita dei componenti introdotti risulta essere un importante parametro di natura tecnica, in grado di incidere fortemente sulla varianza dei risultati finali e quindi sull'incertezza circa i benefici futuri.

Keywords

Building, Retrofit, Life Cycle Costing, Service Life, Sensitivity Analysis, Monte-Carlo.

1. Introduzione

Gli edifici esistenti rappresentano un grosso potenziale di risparmio energetico in Europa, considerando che la maggior parte di essi è stato realizzato in periodi storici caratterizzati dall'assenza di strumenti legislativi specifici per la riduzione dei consumi negli edifici. Il paradigma dell'economia circolare richiede una crescente attenzione verso tutte le fasi di recupero di un edificio esistente, considerando che i maggiori impatti ambientali ed economici sono spesso maggiormente legati all'utilizzo del fabbricato, piuttosto che all'intervento edilizio in sé. Per questa ragione nell'ultimo decennio la Comunità Europea ha legiferato in merito alla valutazione nel ciclo di vita di interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti, al fine di promuovere la ricerca di soluzioni progettuali ottimali dal punto di vista dei costi, da valutarsi non solo in termini di investimento iniziale, ma anche riferendosi all'energia spesa durante l'utilizzo e alla necessità di interventi di manutenzione e sostituzione di componenti [1].

Le valutazioni costi-benefici nel ciclo di vita sono importanti strumenti decisionali nell'ambito della realizzazione o del recupero di un edificio, anche al fine di promuovere specifiche politiche e strumenti incentivanti. Le analisi dei costi nel ciclo di vita (*Life Cycle Costing*, LCC) sono utili strumenti di valutazione per comparare la convenienza di diverse misure di efficientamento energetico e scegliere l'opzione progettuale più vantaggiosa. Tuttavia, per ottenere una valutazione efficace, è necessario conoscere approfonditamente i dati di input necessari per il calcolo. In particolare, in una analisi LCC, i risultati sono fortemente dipendenti dalle tendenze future dei parametri macro-economici e delle relative incertezze (quali il tasso di interesse e i prezzi dell'energia) o dai tempi di vita dei componenti edilizi [2]. L'incertezza su tali dati è un problema ben noto associato ai metodi di tipo "deterministico", quale quello riportato nella norma EN 15459-1:2017 [3] recepita nel 2018 in Italia. Un approccio di tipo "probabilistico" a tali valutazioni può fornire informazioni più realistiche sull'incertezza dei risultati e consentire un'analisi più utile dei potenziali vantaggi di una soluzione progettuale. A questo proposito, gli autori hanno sviluppato un metodo di valutazione LCC basato su un approccio di tipo Monte-Carlo per l'analisi di sensibilità sui parametri di ingresso del calcolo [4].

La ricerca qui presentata, utilizzando il metodo sviluppato e uno strumento di calcolo implementato *ad hoc*, si propone di analizzare l’impatto dell’incertezza di uno dei principali parametri di ingresso di una analisi LCC, la durata di vita dei componenti (*Service Life*, SL), sulla distribuzione di probabilità del risultato economico. A tal fine, la valutazione è applicata ad un caso-studio di efficientamento di un edificio esistente, per il quale si propone un isolamento termico dell’involucro. Formulate diverse ipotesi, anche estremizzate, sul valore medio e sulla varianza della durata di vita del sistema isolante, si è condotta l’analisi LCC, valutando l’impatto delle varianti proposte sui costi dell’intervento nel ciclo di vita e sulla loro incertezza.

2. Il concetto di “durata di vita”

Il concetto di “durata di vita” è relativamente semplice, anche se in letteratura è possibile rintracciare diverse formulazioni [5]. Secondo le norme della serie ISO 15686 *Service Life Planning* [6], la Service Life può anche essere definita come il periodo di tempo dopo l’installazione di un componente, in cui l’edificio o una sua parte, non rispetta più i requisiti minimi prestazionali richiesti. Similmente, l’EOTA (*European Organisation for Technical Approvals*), definisce la Durata di Vita come il periodo durante il quale la prestazione del prodotto è mantenuta ad un livello compatibile con il soddisfacimento dei requisiti essenziali [7].

Indipendentemente dalla variabilità dei criteri di valutazione delle prestazioni, la Service Life di edifici e componenti edilizi può essere distinta in tre categorie principali: (i) Service Life “fisica” o “tecnica”; (ii) Service Life “funzionale”; e (iii) Service Life “economica” [8]. La prima è correlata al deterioramento dei materiali e degli elementi costruttivi ed è principalmente dovuta all’azione degli agenti di degrado (fisici, chimici o meccanici) e al naturale processo di invecchiamento. La durata di vita funzionale è direttamente correlata alle aspettative e alle richieste degli utenti. Infine, la Service Life economica può essere definita come il tempo trascorso da quando la costruzione viene messa in uso fino al momento in cui viene sostituita da una soluzione più redditizia. Anche la fine della durata di vita economica può essere raggiunta prima della fine della vita tecnica o funzionale. Nonostante l’intensa attività di ricerca in questo ambito, sono disponibili ad oggi dati piuttosto frammentari sulla vita utile dei componenti e materiali da costruzione. Ad esempio, alcune fonti riportano un intervallo piuttosto ampio per la durata di vita dei sistemi per l’isolamento termico, con valori che oscillano da un minimo di 10 anni a un massimo di 100 anni e valori medi di circa 30 anni [9].

Di conseguenza, può risultare fuorviante valutare costi e benefici di misure di efficientamento energetico di edifici, assumendo valori deterministici specifici per la Service Life considerando che questa può incidere fortemente sui costi di sostituzione.

3. Metodologia

Nel presente lavoro, la valutazione costi-benefici degli interventi di efficientamento energetico è condotta sulla base del metodo dei Costi Globali descritto nella norma EN 15459 [3], modificato per tenere conto di possibili variazioni annuali di tassi di sconto e prezzi. I Costi Globali GC riferiti all'anno iniziale del calcolo ($t=0$) dell'opzione progettuale j sono calcolati secondo la seguente equazione (Eq.1):

$$GC_{j,0} = CI_j + \sum_{t=1}^{CP} \left[\left(CM_{j,t} + CS_{j,t} \right) R_t^{disc} R_t^L + CE_j R_t^{disc} R_t^E \right] - Val_{j,CP} R_{CP}^{disc} R_{CP}^L \quad (1)$$

in cui CI_j sono i costi di investimento iniziale (per l'acquisto e la costruzione/installazione di j), CM_j i costi di manutenzione annuale assunti costanti, CE_j i costi energetici annuali dell'edificio assunti costanti, R_t^{disc} il tasso di sconto, R_t^L e R_t^E i tassi di crescita dei prezzi (rispettivamente per il costo del lavoro e dell'energia), $CS_{j,t}$ i costi di sostituzione assunti uguali ai costi di investimento scontati, la cui frequenza dipende dalla Service Life del componente j (SL_j). $Val_{j,CP}$ è il valore residuo di j alla fine del periodo di calcolo, determinato sulla base di un deprezzamento lineare di CI_j o di $CS_{j,t}$.

R_T^{disc} al generico tempo t è funzione del tasso di inflazione INF , e del tasso di interesse nominale INT . R_T^L e R_T^E dipendono dai fattori di crescita del costo del lavoro, cioè del prodotto interno lordo (*Gross Domestic Product*, GDP) e dei prezzi dell'energia, cioè del prezzo del petrolio greggio.

La metodologia LCC probabilistica è basata sulla analisi dell'incertezza e di sensibilità attraverso metodi Monte Carlo (MC). Mentre una analisi di tipo "deterministico" richiede variabili di input fisse per l'Eq.1, in un approccio probabilistico ciascun parametro è considerato come una variabile stocastica, modellata attraverso una distribuzione di probabilità (PDF). Il metodo MC sviluppato consiste nel selezionare, secondo uno schema di campionamento chiamato "sequenze di Sobol" [10], le variabili di input e inserirle nell'equazione di output un certo numero di volte (a seconda del livello di accuratezza desiderato) per ottenere la corrispondente distribuzione del risultato.

Come risultato della procedura di tipo probabilistico, il criterio economico (il Costo Globale) non è rappresentato da un singolo valore, ma da una distribuzione di probabilità. L'analisi di sensibilità permette di imputare la varianza del risultato ottenuto a quella degli specifici input, con la determinazione dei cosiddetti "indici di Sobol di ordine totale" (STi) nell'intervallo 0-1 per ogni parametro [10]. Gli indici misurano il contributo alla varianza dell'output di ciascun input, comprese tutte le varianze causate dalla sua interazione con tutti gli altri input. Più elevati sono i valori degli indici di sensibilità, più sono influenti le incertezze dei relativi parametri del modello.

La metodologia LCC è stata implementata in uno strumento di calcolo sviluppato usando l'ambiente di programmazione R .

Applicazione ad un caso studio

L'edificio oggetto di intervento di efficientamento energetico, è una palazzina monofamiliare a due piani realizzata a Cattolica (RN) a inizio '900, in muratura portante e con solai lignei, descritta in lavori precedenti [11, 12]. Al fine di ridurre le dispersioni termiche, si propone l'isolamento interno delle pareti (10 cm di polistirene espanso, EPS), un intervento spesso utilizzato in edifici storici, laddove la necessità di efficientamento energetico coesiste con quella di salvaguardia della qualità architettonica della facciata.

Il metodo LCC per la valutazione dei Costi Globali dell'intervento richiede la definizione delle PDF dei parametri di ingresso. Per quanto riguarda quelli di natura economica, è stato ipotizzato uno scenario futuro di "crescita regolare", come quello attualmente in essere (*Regular Growth*, RG) e gli sviluppi futuri dei relativi parametri sono stati determinati a partire dalle serie storiche degli ultimi decenni attraverso un modello *Vector Autoregression* (VAR), ottenendo distribuzioni normali con media del GDP attorno al 2.5% (e *standard deviation*, sd di 1.6%), media dell'inflazione attorno al 2.2% (sd 0.9%), media del tasso di interesse nominale attorno al 2.7% (sd 0.8%).

I costi legati ai consumi energetici per il riscaldamento dell'edificio sono stati stimati con un approccio semplificato, basato sul calcolo delle dispersioni attraverso le pareti (prima e dopo l'intervento) con il metodo dei gradi-giorno. La PDF del fabbisogno energetico è stata definita considerando le incertezze sullo spessore della muratura originaria e la variabilità temporale dei gradi-giorno (ricavata dai dati *Eurostat* [13]). All'interno dell'edificio è stato ipotizzato un impianto termico con caldaia a gas e radiatori. La distribuzione della tariffa energetica è stata determinata considerando la variabilità dei costi nel mercato dell'energia in Italia. Infine le distribuzioni dei costi di investimento e manutenzione sono state definite sulla base dei dati estrapolati dai listini dei produttori e dai prezziari regionali.

Per quanto riguarda la durata di vita del sistema isolante, si sono fatte 10 assunzioni sulla distribuzione, e per ciascuna individuato un caso studio. Nel caso 1 è stata considerata una distribuzione normale per la SL con media di 30 anni e varianza ottenuta tramite metodo fattoriale probabilistico [14]. Nei casi da 2 a 9 si sono ipotizzate delle distribuzioni normali ottenute combinando tre valori per la media (20, 40, 60) con tre per la deviazione standard (5, 10, 15). Ulteriori dettagli sulle distribuzioni dei parametri di ingresso sono forniti in Tab.1. Per ogni caso studio sono state effettuate 5520 iterazioni.

ID Caso	Input	Abbr.	Distribuzione (PDF)	Par1	Par2	Unità di misura
Tutti	Fabbisogno energetico dell'edificio prima dell'intervento	Qhpre	Normale	100.63	6.57	kWh/m ²
	Fabbisogno energetico dell'edificio dopo l'intervento	Qhpost	Normale	14.12	2.35	kWh/m ²
	Costi d'investimento e sostituzione	CI/CR	Normale	40.42	5.59	€/m ²
	Costi di manutenzione	CM	Normale	0.88	0.12	€/m ²
	Tariffa energetica per il gas	EnT	Uniforme	0.065	0.085	€/kWh
	Efficienza globale dell'impianto	ETAh	Uniforme	0.6	1	-
1	Durata di Vita del sistema isolante	SL	Normale	30.00	2.88	Anni
2				20.00	5.00	
3				40.00	5.00	
4				60.00	5.00	
5				20.00	10.00	
6				40.00	10.00	
7				60.00	10.00	
8				20.00	15.00	
9				40.00	15.00	
10				60.00	15.00	

Tabella 1. Casi di studio e PDF dei parametri di ingresso. Nelle PDF normali, Par1 e Par2 indicano la media e la deviazione standard, nelle PDF uniformi indicano valore minimo e massimo.

4. Risultati

Fig. 1. Box-whiskers plots degli STI dei parametri di ingresso dell'analisi LCC dei 10 casi calcolati.

Fig. 2. Dettaglio degli indici di sensitività totali dei parametri di ingresso dell’analisi LCC dei 10 casi calcolati. A sinistra sono raggruppati gli indici dei 5 parametri di ingresso comuni a tutti i casi, a seguire verso destra gli indici relativi a costi di investimento, manutenzione e durata di vita di tutti i casi. Ogni riga riporta i risultati per il singolo caso.

Il grafico in Fig. 1 riporta i box-whiskers plots degli indici di sensitività totali dei parametri di ingresso dell’analisi LCC dei 10 casi calcolati. Ogni box-plot rappresenta la distribuzione dell’indice nei 10 casi. Si può osservare che, pur con una certa variabilità, le incertezze dei parametri che maggiormente influenzano la varianza del risultato sono quelle relative ai parametri economici (GDP e INT) e alla Service Life. Se distinguiamo gli indici ottenuti per ciascun caso (Fig.2), è possibile osservare che la varianza della SL conta maggiormente nei casi 5 e 8, ovvero quelli in cui il suo valore medio è piuttosto basso, e quindi elevata la frequenza della sostituzione del componente con conseguente innalzamento dei Costi Globali, e la sua deviazione standard più elevata (10 e 15 anni).

I Costi Globali, espressi in € per un m² di sistema isolante, sono riportati in Fig.3, per tutte le iterazioni dei 10 casi calcolati. L’immagine è utile a comprendere quanto la varianza sulla SL incida sulla dispersione del risultato, in particolare nei casi 5 e 8.

La Fig. 4 riporta in uno spazio media-deviazione standard i risultati del calcolo dei Costi Globali dei dieci casi. I costi mediamente più elevati sono ottenuti nei casi 2, 5, 8, ovvero quelli caratterizzati da una SL media di 20 anni, e quindi in cui è necessario sostituire più frequentemente il sistema isolante. Viceversa, i costi più bassi si ottengono nei casi

4, 7, 10, con SL media di 60 anni. Se si analizzano le varianze dei risultati, appare evidente che nel caso di SL più breve conta maggiormente la sua incertezza, come già mostrato nella analisi di sensibilità (i GC variano mediamente tra 275 e 300 €/m²). Se invece la durata di vita di un intervento è già piuttosto lunga, conta meno l'incertezza sul dato (i GC dei tre casi variano di meno di 5 €/m²).

Fig. 3. Costi Globali (€) di tutte le 5520 iterazioni (rappresentate da punti) riportate per i 10 casi calcolati (ciascuno in una linea) in uno spazio media (*mean*, in x)–deviazione standard (*sd*, in y).

Fig. 4. Costi Globali (€/m²) dei 10 casi in uno spazio media (*mean*, in x)–deviazione standard (*sd*, in y).

5. Conclusioni

L'articolo presenta un metodo probabilistico per valutazioni LCC di interventi edilizi e la sua applicazione ad un caso studio di isolamento termico dell'involucro di un edificio esistente, con l'obiettivo di valutare l'impatto di diverse assunzioni in merito alla durata di vita del sistema isolante sui Costi Globali risultanti e sulla loro incertezza.

Pur avendo affrontato un caso studio semplificato, i risultati ottenuti mostrano come, nelle valutazioni della convenienza di interventi di efficientamento energetico, la durata di vita dei componenti edilizi è un parametro di notevole importanza in termini di valutazione dei costi e tempi di ritorno dell'investimento. Essa difatti incide sulla frequenza degli eventuali interventi di sostituzione che si possono rendere necessari nel corso del tempo. Nell'ambito di valutazioni nel ciclo di vita di edifici e interventi edilizi risulta pertanto necessaria una valutazione approfondita dei valori che assumono le durate di vita dei diversi componenti che entrano in gioco.

Ringraziamenti

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma dell'Unione Europea Horizon 2020, H2020-EE-2014-1-PPP, EE-03-2014, con il contratto di sovvenzione n. 637268.

Bibliografia

1. Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (2010) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia. Regulation
2. Ilg P, Scope C, Muench S, Guenther E (2017) Uncertainty in life cycle costing for long-range infrastructure. Part I: leveling the playing field to address uncertainties. *The International Journal of Life Cycle Assessment* 22:277–292 .
3. CEN European Committee for Standardization (2017) EN 15459-1:2017. Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 1: Calculation procedures, Module M1-14
4. Di Giuseppe E, Iannaccone M, Telloni M, et al (2017) Probabilistic life cycle costing of existing buildings retrofit interventions towards nZE target: Methodology and application example. *Energy and Buildings* 144:416–432
5. Silva A, de Brito J, Gaspar PL (2016) *Methodologies for Service Life Prediction of Buildings*. Springer International Publishing, Cham
6. ISO - International Organization for Standardization ISO 15686 - Buildings and constructed assets — Service life planning
7. European Organisation for Technical Approvals (1999) Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards
8. Bjorn Marteinsson (2005) Service life estimation in the design of buildings. A development of the factor method
9. Shohet IM, Paciuk M (2004) Service life prediction of exterior cladding components under standard conditions. *Construction Management and Economics* 22:1081–1090
10. Saltelli A, Ratto M, Andres T (2008) *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Wiley, John, Chichester
11. Di Giuseppe E, Iannaccone M, Telloni M, et al (2017) Probabilistic life cycle costing of existing buildings retrofit interventions towards nZE target: Methodology and application example. *Energy and Buildings* 144:416–432 .
12. Di Giuseppe E, Massi A, D’Orazio M (2017) Probabilistic Life Cycle Cost Analysis of Building Energy Efficiency Measures: Selection and Characterization of the Stochastic Inputs through a Case Study. In: *Procedia Engineering*. pp 491–501
13. Eurostat (2017) Cooling and heating degree days by NUTS 2 regions-annual data. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/nrg_chddr2_a. (14/06/2018)
14. Re Cecconi F (2011) Epistemic Uncertainty Propagation in Service Life Prediction Using the Factor Method. In: *International Conference on Durability of Building Materials and Components*. Porto, Portugal, pp 1–9